

POR QUE USAR A LICENÇA CC BY PARA *PREPRINTS*?

Um guia para pesquisadores

Os *preprints* são rascunhos completos de artigos de pesquisa científica publicados em um repositório on-line antes da revisão formal por pares e há muito tempo fazem parte do ecossistema de publicação científica. À medida que a comunidade científica se compromete com práticas muito mais abertas, os *preprints* tornam-se cada vez mais o principal veículo de disseminação científica.

- ▶ **Você trabalha duro para estudar, observar e partilhar descobertas com o mundo.** Publicar sua pesquisa como um *preprint* permite que a partilha de conhecimento aconteça da forma mais pública, rápida e eficaz possível.
- ▶ **Os *preprints* são a base da próxima geração de acesso aberto**, à medida que as rotas de publicação sem taxas de processamento de artigos (APCs) crescem em popularidade, incluindo **Acesso Aberto Verde, Publish-Review-Curate e overlay journals**.

- ▶ **Licenciar seu *preprint* com CC BY facilita o acesso aberto.** Ao publicar um *preprint* em um servidor de *preprints*, você continua a ser o detentor dos direitos autorais de sua pesquisa e pode decidir como licenciá-la. Os *preprints* vêm com DOIs que podem ser adicionados ao seu currículo como evidência do resultado da pesquisa, e vários serviços de revisão de *preprints* facilitam o envio de comentários iniciais para os pesquisadores, o que pode melhorar os resultados da sua publicação.
- ▶ **CC BY é a melhor opção para licenciar seu *preprint* de forma aberta porque maximiza a reutilização e minimiza a complexidade de navegar pelos termos legais ao partilhar sua pesquisa.**

A licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY) é a licença menos restritiva. Com a licença CC BY, desde que a atribuição seja dada a você como autor original, qualquer pessoa é livre para:

Compartilhar

Copie e redistribua o artigo em qualquer meio ou formato para qualquer finalidade.

Adaptar

Remix, transforme, e crie a partir do artigo para qualquer finalidade.

- ▶ *Preprints* com licença CC BY:
 - estão disponíveis para tradução para outros idiomas.
 - podem ser adaptados em materiais e ferramentas educacionais.
 - podem ser usados pela crescente infraestrutura de *preprints* (por exemplo, plataformas de revisão de *preprints*) e totalmente utilizados dentro do corpus de pesquisa de acesso aberto.